

O EFEITO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA AUDITORIA INTERNA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 12/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12733392

Cícero Ancilon Sobrinho;

Orientador: Prof. Me. Hugo Azevedo Rangel de Moraes.

RESUMO

Profissionais de todas as áreas estão passando por uma reestruturação significativa em seus papéis profissionais, devido ao rápido desenvolvimento tecnológico. E conseqüentemente tem-se uma compreensão de como os setores contábeis tem sido afetado por esse novo avanço. Assim definiu-se como objetivo de pesquisa o impacto da inteligência artificial na contabilidade aplicada a auditoria interna. como metodologia fez-se uso de pesquisa de finalidade básica, estratégica, objetiva descritiva, exploratório, com abordagem qualitativa, com método hipotético dedutivo e procedimento de pesquisa bibliográfica. Os resultados sugerem que os profissionais ainda precisam muito de apoio educacional no campo de especialização integrada a área prática submetida al avanço digital. Dentre os achados destaca-se que devido ao avanço rápido, embora haja ocorrência de alguns conflitos, os ganhos com experiências e agregação de métodos vem mostrando ganhos consideráveis. Foi também apontado que as instituições vêm se esforçando para melhorar os ganhos. Portanto, conclui-se que os

profissionais de contabilidade necessitam de melhor apoio para a continuidade ao processo com rapidez e eficiência.

Palavras-chave: Auditoria Interna; Inteligência Artificial; Contabilidade.

RESUMEN

Profesionales de todos los ámbitos de la vida están experimentando una importante reestructuración en sus funciones profesionales debido al rápido desarrollo tecnológico. Y en consecuencia, entendemos cómo los sectores contables se han visto afectados por este nuevo avance. Así, se definió como objetivo de la investigación el impacto de la inteligencia artificial en la contabilidad aplicada a la auditoría interna. Como metodología se utilizó la investigación con un propósito básico, estratégico, objetivo descriptivo, exploratorio, con un enfoque cualitativo, con un método hipotético deductivo y un procedimiento de investigación bibliográfica. Los resultados sugieren que los profesionales aún necesitan mucho apoyo educativo en el campo de especialización integrado con la práctica sujeta al avance digital. Entre los hallazgos se destaca que debido al rápido progreso, aunque existen algunos conflictos, los beneficios de las experiencias y la agregación de métodos han mostrado ganancias considerables. También se señaló que las instituciones han estado haciendo esfuerzos para mejorar las ganancias. Por lo tanto, se concluye que los profesionales contables necesitan un mejor soporte para continuar el proceso de manera rápida y eficiente.

Palabras clave: Auditoría Interna; Inteligencia artificial; Contabilidad.

1 INTRODUÇÃO

Diante de tantas transformações afirma Nascimento Queiroz que o setor contábil vem buscando assimilar os desenvolvimentos e avanços digitais com as várias necessidades empresariais, com a certeza de que proverá crescimento e confiança diante das expectativas dos clientes (DO NASCIMENTO QUEIROZ,2023). Então Silva afirma que a presença da

Inteligência Artificial (IA) na rotina das pessoas e das empresas tem aumentado consideravelmente, mesmo de forma sutil. Antes limitado ao uso de computadores obsoletos, hoje nos deparamos com uma ampla gama de dispositivos, sensores e softwares cada vez mais melhorado e interligados (Silva, COSTA E PIMENTA, 2022).

Santos reforça que o desenvolvimento das máquinas tem como intuito ajudar na realização de tarefas diárias, otimizar o tempo dos profissionais e melhoraria das respostas ao desempenho funcional. Assim facilitando a comunicação entre empresas e indivíduos (SANTOS, 2021).

Nesse contexto o avanço da nova era condicionado ao desenvolvimento artificial da inteligência neural cibernético tem transformado a forma de trabalho no setor contábil e com isso o impacto da inteligência artificial na auditoria interna tem tomado proporções importantes. Explica Couceiro que o avanço da inteligência das máquinas exige a auditoria ajustar-se a esta nova realidade tecnológica para desempenhar suas atribuições de maneira adequada. Além disso, os auditores precisam adquirir o conhecimento e habilidades necessárias para avaliar processos impactados pela inteligência artificial e emitir uma opinião coerente e precisa sobre eles. Desse modo, além da necessidade de aprendizagem da nova linguagem tecnológica, também devem seguir o código de ética exigida no exercício da profissão (Couceiro,2021). Portanto nessa nova realidade é importante que o profissional seja competente, íntegro e utilize bancos de dados atualizado e oficiais, pois algumas empresas já estão armazenando todos os seus relatórios interno em um servidor, garantindo estratégia e segurança confidencial, mantido com tecnologia de inteligência artificial (Barros, 2021).

Sendo assim, para verificar a importância de um sistema inteligente dentro do setor contábil, questiona-se: qual é o efeito da inteligência artificial na auditoria interna?

Portanto. O objetivo desse trabalho consiste em analisar, sob a ótica de finalidade básica, estratégica, objetiva descritiva, exploratório, com abordagem qualitativa, com método hipotético dedutivo e procedimento de pesquisa bibliográfica, o efeito da inteligência artificial na auditoria interna, baseado em artigos publicado entre 2018 e 2023. Parte-se da ideia de que o crescimento relacionado a inteligência das máquinas tiveram um impacto positivo no avanço da profissão.

Especificamente, pretende-se:

- a) Identificar os autores mais ativos no campo da inteligência artificial na Contabilidade;
- b) Verificar os artigos mais referenciados no Brasil.

Tal estudo se destaca por sua expectativa em oferecer subsidio para conhecer e avaliar avanço e efeito no campo da contabilidade baseada em algoritmos avançados. ferramenta relativamente em evolução no mercado. Portanto, sabe-se que é questão de tempo para que todos os serviços ligados a contabilidade estejam inseridos no mundo da inteligência Artificial.

Para isso, o trabalho foi dividido, além desta introdução, em mais cinco seções para contextualizar o uso da Inteligência Artificial na contabilidade. A segunda seção traz o Referencial Teórico. A terceira seção traz Metodologias. A quarta seção traz a discursão dos resultados. A quinta seção Considerações finais. A sexta seção os Referenciais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Segundo Andrade, a inteligência artificial é um conceito abrangente e com várias interpretações, mas pode ser descrita como sendo um sistema inteligente que utiliza técnicas, ferramentas e algoritmos diversos para aprender e raciocinar. Por conseguinte, acredita-se que o futuro seja

caracterizado pela presença da IA em campos como contabilidade, direito, finanças, administração pública, entre outros, transformando de maneira significativa o método como as informações serão coletadas, decisões serão realizadas e o engajamento com os interessados serão conduzidos (Andrade,2022).

De acordo com Nunes, a IA é definida como: a habilidade de um sistema em compreender com precisão as informações externas, adquirir conhecimento a partir dessas informações e aplicar essas aprendizagens para alcançar metas e realizar tarefas específicas por meio de uma adaptação flexível. No entanto frisa Nunes, que nem todos os elementos para a auditoria têm a mesma importância. Por exemplo, para a auditoria, não é importante permitir que os dispositivos robóticos possam desenvolver autoconsciência e tomar suas próprias decisões em situações que exigem julgamento. Logo, quando se trata de tomar decisões, essa responsabilidade sempre pertencerá ao discernimento crítico e expertise profissional do contador, que são fundamentais para sua atuação (Nunes,2022).

Nesse contexto Simões aborda que o uso de inteligência artificial tem gerado bons frutos com eficácia, eficiência e segurança nos trabalhos de auditoria. Garantindo que estejam isentas de distorções significativas, seja por fraude ou por erro. Isso permite ao auditor que gere um parecer depois de sua análise com mais confiabilidade (SIMÕES,2022). Porém Teixeira afirmava que 30% das auditorias corporativas serão realizadas por inteligência artificial até 2025. Logo a contabilidade terá o seu futuro digitalizado sem tirar a responsabilidade de decisões do operador intelectual humano (TEIXEIRA,2021).

2.1.1 Contabilidade Digital

Segundo Falcão a contabilidade digital é um formato de empreendimento que oferece serviços com o uso da internet, com o propósito de empregar a tecnologia da informação para estruturar a

contabilidade e os relatórios financeiros, simplificando as tarefas do profissional (FALCÃO,2024).

Nesse contexto Tadeu já afirma que a contabilidade está sempre ao avanço das transformações sociais e tecnológica. Mas para que isso aconteça é necessário a integração dos profissionais nos blocos de inteligência artificial para aprender a usar com veracidade e segurança as informações obtidas nos relatórios corporativos (TADEU,2021).

Na perspectiva de Falcão, os relatórios muitas vezes acabam não sendo decisivos na tomada de decisão devido a insegurança no processo convencional. Com a introdução da tecnologia blockchain, essa dinâmica se transforma, pois todas as informações se tornam utilizáveis. Em outras palavras, elimina-se a necessidade de escolher apenas amostragem estatística, pois todo conjunto universal de dados estão disponíveis em tempo real, o que aprimora a eficácia das análises e rapidez na entrega (FALCÃO,2021).

2.1.1.1 Auditoria e a tecnologia Blockchain

Segundo Gonçalves, Blockchain é uma inovação baseada em três tecnologias amplamente conhecidas: Internet, criptografia de computador e protocolos de incentivo. Ao combinar estas três tecnologias, a blockchain permite que transações sejam realizadas entre empresas e/ou indivíduos sem a dependência ou intervenção de terceiros, como um sistema confiável. Por esse motivo, o blockchain é considerado uma tecnologia promissora e disruptiva em termos de como serão realizados diferentes tipos de transações no futuro (GONÇALVES,2022).

Seguido por Andrade, a tecnologia Blockchain refere-se a um sistema de arquivos gerado por software que contem informações sobre as operações, as atividades e os padrões de uso de uma aplicação e servidor compartilhado que permite a manutenção de um registro cronologicamente organizado de transações, mantidas e gerenciadas de maneira distribuída e descentralizada em uma rede ponto a ponto. Sendo

os usuários responsáveis por armazenar e alimentar o banco de informação (DE ANDRADE SIMÕES, 2021).

Segundo CAI, embora o blockchain seja considerado uma nova tecnologia, é baseada na coordenação de Internet, de criptografia de chave privada e protocolos que regulam incentivos, com esses criam um sistema seguro que permite interações confiáveis sem terceiros para promover relações digitais (CAI,2021).

Nesse contexto segundo Andrade, é uma tecnologia que trouxe grandes possibilidade de armazenamento e investigação de históricos financeiros, com logica, confiança e rapidez ao acesso de informações, além de manter os bancos de dados imutáveis com qualidade, gera redução de custos, menos erros humanos e entrega imediata com qualidade de dados (DE ANDRADE SIMÕES, 2021. Conclui Moreira, que esta tecnologia promete interromper o seguimento convencional tornando um sistema mais seguro e eficiente. Gerando assim grandes benefício e subjacências ao modo itinerante de seu uso nas empresas e industrias. (Moreira,2023).

2.1.1.1.1 Blockchain, benefício e pressuposto para auditoria interna contábil no Brasil.

Segundo afirma Santos que o mercado espelha claramente o novo modelo de profissionais, com isso gera a necessidade da criação de melhores caminhos na busca da educação continuada na trilha tecnológica para que possa ser utilizada de maneira a possibilitar o aproveitamento dos benefícios trazido com a atual realidade da era digital (SANTOS,2023).

Neste contexto Andrade relaciona os benefícios da tecnologia blockchain, com procedimentos e técnicas da auditoria contábil, como exemplos: Acesso à Informação e Transparência, esse tem a capacidade de armazenamento em várias localidades e monitoramento do histórico de transações, proporcionando maior confiabilidade e agilidade na obtenção de dados; Confiança e segurança dos dados, garante a estabilidade e a

implementação de métodos de validação como elementos essenciais para garantir a integridade e proteção das informações; Capacidade Preditiva de todas as transações contribui para aprimorar a precisão dos dados e potencializa a capacidade de previsão dos mesmos; Eficiência consiste em diminuição de despesas devido à menor demanda por materiais e diminuição de falhas humanas e principalmente qualidade dos dados a prontidão, a facilidade de realização de transações e a segurança dos algoritmos contribuem para assegurar a qualidade das informações (DE ANDRADE, 2021).

Benefício	Procedimentos e técnicas
(AIT)	Indagações do Auditor; Observação e inspeção; Testes de transações e saldos; Circularização; Inspeção de documentos.
(CSD)	Testes de Controle; Procedimentos analíticos.
(CPD)	Indagações do Auditor; Procedimentos analíticos substantivos.
(E)	Planejamento da auditoria.
(QD)	Testes de Controle; Procedimentos analíticos; Circularização; Inspeção de documentos.

Fonte: Adaptada

Segundo Meira, com a crescente evolução da era digital cria-se benefícios e desafios, gerando a necessidade de o auditor estar atualizado com as inovações para que possa estar utilizando do benefício gerado pela as novas tecnologias como: Teste de 100% das amostras; redução dos custos; trabalhos direcionados e mais efetivos; mais segurança; automação de

serviços e possibilita novos testes metodológicos para prover o melhor serviço ao cliente com rapidez e confiança (MEIRA, 2019).

3 METODOLOGIA

Para o presente trabalho realizou-se uma pesquisa bibliográfica. Segundo Lunetta, realizar uma investigação bibliográfica consiste em utilizar materiais já disponíveis, como livros e artigos científicos (DE LUNETTA,2023). Para Soares a pesquisa bibliográfica representa o elemento fundamental para a condução estratégica em qualquer pesquisa científica. Além de explicar temas ou problemas baseado em referenciais publicado em livros revistas, site e em dispositivos especializados (Soares,2018).

Reforça Novais, que a investigação bibliográfica tem como objetivo resolver um problema utilizando referências teóricos já publicados, com a análise e discussão das diversas contribuições científicas. Este método de pesquisa fornecerá recursos para a compreensão do tema estudado, elucidando de que maneira e com quais pontos de vista o assunto foi abordado na literatura científica (Novais,2018).

Para encontrar trabalhos como referências de pesquisa, utilizaram-se os seguintes descritores: Auditoria Interna; Inteligência Artificial; Contabilidade; na base de dados google acadêmico e cielo, no período de 2018 a 2023.

O ponto de partida para a seleção dos artigos nesta revisão foi a seguinte questão. Qual o efeito da inteligência artificial na auditoria interna apresentada na literatura nacional.

Na busca no Google Acadêmico, foram encontrados 450 artigos em vários idiomas, incluindo português e inglês. No entanto, apenas 26 desses artigos estavam disponíveis para consulta e escritos no idioma português.

Assim, depois de analisar os 26 artigos, foram escolhidos 12 que destacaram o efeito da inteligência artificial na auditoria interna.

A pesquisa das informações foi realizada por meio de leitura exploratória do material encontrado, em uma abordagem qualitativa.

4 DISCURSÃO DOS RESULTADOS

As empresas, têm o costume de criar e manter experiências e respostas compartilhadas. Os indivíduos que fazem parte de uma cultura específica transferem em certo grau suas características fundamentais, seguindo certas ideias e utilizando elementos para transmitir e fortalecer essas informações profissionais dentro do contexto contábil. Assim, os diversos elementos do seguimento tecnológico mesmo sendo abrangente, todas as empresas serão omissas ao avanço da inteligência artificial (Andrade,2022).

Nesta seção da pesquisa será apresentada a análise dos significados que os efeitos da tecnologia têm para os profissionais contador no processo de auditoria contábil interna.

Destaca-se que a aplicação da inteligência artificial tem apresentado resultados positivos em termos de efetividade, produtividade e segurança nas atividades de auditoria (SIMÕES,2022). Ao pesquisa-se sobre a evolução da tecnologia de inteligência artificial, verificou-se que a agilidade trazida na produção e qualidade de laudos e relatório tem sido confiável, mas ainda necessita de um maior engajamento no treinamento de profissionais, pois ainda a definição final é organicamente humana. Tal valor não dar o direito de relaxamento. Logo a mudança exige dos elementos do conjunto a necessidade do aprendizado contínuo.

Percebe-se que para os contabilistas, a internet é uma ferramenta integrada a procura da perfeição e comodidade no trabalho digital realizado na contabilidade vivenciada no cotidiano profissional (FALCÃO,2024). O contador necessita de estar sempre acompanhando as

mudanças sociais e tecnológicas. É fundamental que os profissionais se integrem às plataformas de inteligência artificial, a fim de dominar com precisão e segurança as informações contidas nos relatórios empresariais (TADEU,2021).

Entretanto, frequentemente, os relatórios não têm um papel crucial nas decisões, devido à falta de confiança no método convencional. Logo com o avanço de ferramentas segura, rápida e inteligente e com uso de cem por cento da amostragem universal disponível em tempo real, muda completamente o nível de aceitação dos resultados narrado na entrega (FALCÃO,2021). Todavia, além de ser amplamente aceita, essa concepção pode ser vista como início de um futuro seletivo, ou seja, o mercado exigirá daqueles submetido ao sistema, competência intelectual e técnico, garantindo assim a positividade na utilização de ferramentas inteligente.

Conforme expresso na literatura anterior, o uso ideal da inteligência artificial tem mostrado que o profissional é obrigado a melhorar na aprendizagem continua de acordo com a necessidade empresarial. Além de empregar um grau de confiança elevada.

Nesse sentido, o contador precisa estar ciente com os achados positivo no campo da informação, considerando a comunicação ética dentro das pesquisas pertinente ao trabalho realizado. É importante salientar que para o funcionamento correspondente ao desejado. O banco de dados é necessário ser alimentado continuamente por individuo confiável (DE ANDRADE SIMÕES, 2021), isso afirma a importância do contabilista.

De acordo com Santos os profissionais são formalizados com a necessidade do mercado, assim são gerados novos caminhos que a comunidade possa usufruir dos benefícios oferecidos da realidade atual da era digita (SANTOS,2023).

Assim, percebe-se que a divulgação da inteligência artificial relacionadas aos processos da auditoria quanto ligada ao uso digital, deve ser ampliada

e focada na pesquisa continuada, pois passar por esse processo indica o aperfeiçoamento pessoal e profissional necessário para o cumprimento legal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após ter realizado uma pesquisa de investigação sobre o impacto da inteligência artificial na auditoria interna no período entre 20018 e 2023. Assim como (a) identificar os autores mais ativos no campo da inteligência artificial na Contabilidade e (b) Verificar os artigos mais referenciados no Brasil.

Nesta propositura, os resultados da pesquisa apontam que os avanços tecnológicos tem contribuído muito, porém ainda encontra resistência em relação ao uso, devido a necessidade de alto investimento na implantação, manutenção e treinamento, sem esquecer do consumo de eletricidade na utilização dos elementos eletrônicos. Porém a investigação mostra que os autores pesquisados, defendem a implantação e emersão dos profissionais de contabilidade nesse prospero caminho tecnológico. E ainda diante de tão pouco investimento, faz-se demonstrar que mesmo a passos lentos o Brasil estar abraçando a renovação.

Os resultados desta pesquisa corroboram com o estudo de Santos, uma vez que os profissionais são forçados a seguir a metamorfose do mercado e galgar caminhos continuo e complexo na atual era digital (SANTOS,2023).

Diante dos fatos apresentados, conclui-se que levando em consideração o prazo de adequação do novo contexto de aprendizagem, deixa claro a fragilidade dos profissionais no quesito avanço digital. É lamentável que o investimento no Brasil ainda seja passos caranguejo. Talvez seria pertinente maiores investimentos na área de formação profissional, gerando assim inteligência de propósito criativo.

Este trabalho contribui para o conhecimento dos avanços da inteligência digital no âmbito da contabilidade, além de identificar pontos fracos gerado com a lentidão no processo.

Como limitação desse estudo, apresenta-se ausência de informações do uso de comparações de resultados entre empresa privada e pública. Já sugestões para futuras pesquisa, destaca-se a comparação entre empresa pública e privada.

6 REFERENCIAIS

1 SILVA, Denis Ribeiro; COSTA, Daniel Fonseca; PIMENTA, Alexandre. A Influência da Inteligência Artificial na Contabilidade e na Tributação das Organizações: uma revisão de literatura. In: CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE USP. São Paulo. 2022.

2 SANTOS, Inês Cristina Canhoto. O impacto da inteligência artificial na contabilidade: Aplicação nas PMEs. 2021. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10071/24751>> acesso em: 02/03/2024

3 DOMINGUES, M. D. S. A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA NAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?as_sdt=0,5&q> acesso em: 03/03/2024

4 OLIVEIRA, Elissandra Maria de. Pesquisas em auditoria no Brasil: um estudo das temáticas após convergências às normas internacionais de contabilidade e auditoria. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/41412>> acesso em: 03/03/2024

5 BORGES, Wemerson Gomes, et al. Implicações da Inteligência Artificial na Auditoria Interna no Brasil: Análise sob a Percepção de Profissionais.

Sociedade, contabilidade e Gestão, 2020, 15.1: 23-40. Disponível em:
<https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v0i0.25284> acesso em:03/03/2024

6 IGUMA, Marcio Kawahara. Big Data Analytics e a evolução das práticas de auditoria interna: um estudo sobre os antecedentes da aceitação e adoção da tecnologia no setor privado brasileiro. 2020. PhD Thesis. Universidade de São Paulo. Disponível em:
<<https://doi.org/10.11606/D.12.2020.tde-19032020-152236>> aceso em:05/03/2024

7 COUCEIRO, Bruno Alexandre dos Santos. Inteligência Artificial em Auditoria Interna: proposta de modelo de auditoria interna a projetos de inteligência artificial. 2021. Tese de Doutorado. Disponível em:
<<http://hdl.handle.net/10400.26/38942>> acesso em:05/04/2024

8 BARROS, Walmor Verissimo de. A importância do auditor interno contábil no combate às fraudes nas empresas. 2021. Disponível em:
<<http://104.207.146.252:8080/xmlui/handle/123456789/202>> acesso em: 06/04/2024

9 ANDRADE, Neiva; NETO, João Estevão Barbosa. Inteligência Artificial na Auditoria Interna: Percepção dos Auditores Internos do Ministério Público de Minas Gerais. Fundada Administração Pública Brasileira, 2022. Disponível em:
<<https://sbap.org.br/ebap/index.php/home/article/view/432>> acesso em: 08/03/2024

10 NUNES, Tiago Alexandre de Freitas. Inteligência artificial e automatização robótica de processos em auditoria. 2022. Tese de Doutorado. Disponível em:< <http://hdl.handle.net/10400.26/42986>> acesso em: 08/03/2024

11 SIMÕES, Maria João Correia. A mudança do papel do auditor perante a inteligência artificial. 2022. Tese de Doutorado. Disponível em:
<<http://hdl.handle.net/10400.26/40422>> acesso em: 11/03/2024

12 TEIXEIRA, Alan José De Oliveira. Possibilidades, limites e impactos de adoção da inteligência artificial na fundamentação das decisões administrativas e judiciais no Brasil. 2021. Disponível em: <<https://repositorio.uninter.com/bitstream/handle>> acesso em: 11/03/2024

13 FALCÃO, Ana Izabel Lourenço; DE OLIVEIRA, Tamires Fernanda Alves; DE FARIAS, Raíssa Silveira. Blockchain: tendência para a Contabilidade Digital. Revista Linceu On-Line, v. 11, n. 2, p. 6-27, 2021. Disponível em: <https://liceu.fecap.br/LICEU_ON-LINE/article/view/1857> acesso em: 12/03/2024

14 Tadeu, S., Almeida, N., & Gonçalves, A. (2021). contabilidade 4.0, a tecnologia a favor dos contadores na era digital. Revista Projetos Extensionistas, 1(1), 146-153. Disponível em: <<https://periodicos.fapam.edu.br/index.php/RPE/article/view/342>> acesso em:12/03/2024

15 DE ANDRADE SIMÕES, Maervelym Pâmella et al. Benefícios do uso da tecnologia Blockchain como instrumento para a auditoria contábil. REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL-Universidade Federal do Rio Grande do Norte-ISSN 2176-9036, v. 13, n. 1, p. 39-53, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.21680/2176-9036.2021v13n1ID19535>> acesso em 12/03/2024

16 GONÇALVES, João Pedro da Cunha. Blockchain & Bitcoin-o impacto na contabilidade: perspectivas de contabilistas certificados e revisores oficiais de contas portuguesas. 2022. Tese de Doutorado. Disponível em: <<https://hdl.handle.net/1822/77656>> acesso em 12/03/2024

17 CAI, Cynthia Weiyi. Contabilidade de partidas triplas com blockchain: até onde chegamos? Contabilidade e Finanças, v. 61, n. 1, pág. 71-93, 2021. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acfi.12556>> acesso em: 12/03/2024

18 MEIRA, Mariana Filipa Pinto. O impacto da Inteligência Artificial na Auditoria. 2019. Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/124519/2/368850.pdf>> Acesso em: 15/03/2024

19 DO NASCIMENTO QUEIROZ, Davydson Phillip et al. Impactos da Tecnologia da Informação na Contabilidade Pós-Covid: Framework na percepção de estudantes e profissionais da Contabilidade. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. 2023. Disponível em: <<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/5116>> acesso em: 17/03/2024

20 SILVA, G. J. D., CONTINI, M. A., COSTA, M. A. D., VIZIOLI, M. S., & TOLEDO, V. D. S. (2018). AUDITORIA DIGITAL—UMA FORMA DE MINIMIZAR AUTUAÇÕES NO CONTEXTO TRIBUTÁRIO. PROJETO INTEGRADO. Disponível em: <<http://localhost:8080/handle/prefix/303>> acesso em: 18/03/2024

21 MOREIRA, Cláudia Vanessa Coutinho. Os impactos da tecnologia Blockchain na auditoria. 2023. Tese de Doutorado. ISCAL. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10400.21/16100>> acesso em: 20/03/2024

22 SANTOS, Gilvan Silva; JUNIOR, Almeciano José Maia; DOS SANTOS CORRÊA, Solange Rodrigues. Contabilidade digital: mudanças significativas do avanço da tecnologia da informação na atividade contábil. C@ LEA-Cadernos de Aulas do LEA, v. 12, n. 1, p. 12-30, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.uesc.br/index.php/calea/article/view/3805/2480>> acesso em: 22/03/2024

23 DE LUNETTA, Avaetê; GUERRA, Rodrigues. Metodologia da pesquisa científica e acadêmica. Revista OWL (OWL Journal)-Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação, v. 1, n. 2, p. 149-159, 2023. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8240361>> Acesso: 02/04/2024

24 SOARES, Sandro Vieira; PICOLLI, Icaro Roberto Azevedo; CASAGRANDE, Jacir Leonir. Pesquisa bibliográfica, pesquisa bibliométrica, artigo de

revisão e ensaio teórico em administração e contabilidade. Administração: ensino e pesquisa, v. 19, n. 2, p. 308-339, 2018. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/>> acesso em: 02/04/2024

25 NOVAES, Simone. Perfil geracional: um estudo sobre as características das gerações dos veteranos, baby boomers, x, y, ze alfa. SINGEP–Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade, v. 7, 2018. Disponível em: <<https://singep.org.br/>> acessado em: 02/04/2024 n. 2, p. 308-339, 2018. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/>> acesso em: 02/04/2024

26 NOVAES, Simone. Perfil geracional: um estudo sobre as características das gerações dos veteranos, baby boomers, x, y, ze alfa. SINGEP–Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade, v. 7, 2018. Disponível em: <<https://singep.org.br/>> acesso em: 02/04/2024

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

